

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Бессчетнова Л.В.

к.п.н., доцент кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета имени С.Асфендиярова

Раимбекова М.А.

*д.ф.н., профессор кафедры языковых дисциплин
Казахстано-Российского медицинского университета*

Турысбекова Г.Ж.

*лектор кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета имени
С.Асфендиярова*

NATIONAL AND CULTURAL COMPONENT IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Besschetnova L.

PhD, Associate Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S.Asfendiyarov.

Raimbekova M.

Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh-Russian Medical University.

Turysbekova G.

Lecturer of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S.Asfendiyarov.

Аннотация

Статья посвящена анализу социокультурного аспекта в обучении русскому языку как иностранному. Авторы рассматривают значение социокультурного компонента в структуре иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенций при обучении иностранному языку, подчеркивая важность формирования социокультурной компетенции у иностранных студентов. В статье описаны фрагменты занятий и типы заданий, направленные на работу с социокультурным компонентом в процессе обучения русскому языку в медицинском вузе.

Abstract

The article is devoted to the analysis of the socio-cultural aspect in teaching Russian as a foreign language. The authors consider the significance of the socio-cultural component in the structure of foreign language communicative and intercultural competences in teaching a foreign language, emphasizing the importance of developing socio-cultural competence in foreign students. The article describes fragments of lessons and types of tasks aimed at working with the socio-cultural component in the process of teaching Russian at a medical university.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, социокультурная компетенция, лингвострановедение, виды заданий.

Keywords: intercultural communication, socio-cultural competence, linguistic and cultural studies, types of tasks.

Одной из актуальных задач педагогики XXI века является поиск образовательных моделей, соответствующих современным потребностям общества, а также разработка теоретических основ новых образовательных систем с учетом всех ключевых дидактических категорий: содержания, методов, форм организации обучения и воспитания. Социокультурологический подход стал одной из концептуальных основ модернизации содержания образования и играет значимую роль в обучении иностранным языкам [1; с.33]. В. В. Сафонова определяет социокультурную компетенцию как комплекс лингвострановедческих, социолингвистических и культурологических компетенций, позволяющих человеку «ориентироваться в социокультурных маркерах аутентичной языковой среды, избегать социокультурные ловушки и препятствия, предвидеть возможные социокультурные

барьеры в межкультурном общении и находить способы их преодоления» [2; с.64].

Формирование и развитие социокультурных знаний и умений включает в себя: 1) расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новых тем и проблематики речевого общения, с учетом специфики выбранного профиля; 2) углубление знаний о стране или странах изучаемого языка, их научных и культурных достижениях, исторических и современных реалиях, выдающихся деятелях, роли этих стран в мировом сообществе и их взаимодействиях с нашей страной; 3) обогащение лингвистических и культуроведческих знаний, а также навыков, обеспечивающих адекватное использование языковых средств и норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.

Казахстан представляет собой уникальную страну в языковом отношении. Здесь русский язык является вторым по значению в сфере общения и используется в качестве родного, неродного, а также иностранного. Иностранцы граждане могут обучаться на русском языке в среде, где более 73% населения говорит на нём, что создает условия для изучения языка в его естественной, русскоязычной среде.

Особую роль играет формирование социокультурной компетенции. Обучаясь русскому языку, иностранные студенты получают возможность глубже понять русскую культуру и особенности жизни русского народа. В то же время Казахстан в культурном и историческом плане сохраняет и передаёт свою самостоятельность и независимость от России. Иностранцы учащиеся, изучая русский язык, оказываются в условиях соприкосновения и взаимопроникновения двух культур — русской и казахской. Выбирая обучение в вузах Казахстана, студенты-иностранцы попадают в регион с уникальными национально-культурными особенностями, которые необходимо понять и освоить для успешной интеграции в академическую и культурную среду страны.

Преподаватель должен помочь иностранным студентам осознать, что язык является неотъемлемой частью культуры, и полноценное его освоение невозможно без понимания национальной специфики. Важно, чтобы преподаватель четко представлял объём страноведческих знаний, необходимых для активного и пассивного усвоения студентами на каждом этапе обучения, и системно, многократно вводил этот материал в учебный процесс, постепенно углубляя и закрепляя его. Лингвострановедческие тексты, раскрывающие особенности страны, образ жизни, национально-культурные ценности и традиции вербального и невербального поведения, способствуют адаптации студентов, помогают развитию их коммуникативных навыков в разных сферах общения и позволяют более глубоко овладеть русским языком как средством коммуникации [2; с.40].

Исходя из практики преподавания русского языка как иностранного в Казахстане, проблематика выстраивается следующим образом: – адаптация языковой личности инофона не только в русской языковой, но и в казахской культурной среде; аккультурация в билингвальной культурной среде; выбор лингвострановедческих текстов и пособий, которые дают представление как о русской, так и о казахской культуре; соблюдение баланса в объёме информации о русской и казахской культурах [3].

Цели обучения русскому языку как иностранному включают общеобразовательную, развивающую, воспитательную и, конечно, лингвострановедческую составляющую, которая ориентирована на формирование у студентов интереса к культуре страны пребывания, знакомство с достопримечательностями Казахстана и Астаны, а также на приобщение к культурному наследию. Социокультурное содержание является обязательным компонентом учебных материалов, используемых в

образовательном процессе. Современные казахские учебно-методические комплексы по русскому языку как иностранному содержат значительный объём страноведческих материалов, включая информацию по истории и культуре изучаемого языка. Для представления казахской культуры также создаются учебники, учебные пособия и лингвострановедческие словари.

В учебных пособиях особое внимание уделяется текстам культурологического и страноведческого характера, предназначенным для изучающего чтения. Эти тексты могут быть тематически сгруппированы, например, по направлениям: «Столица Казахстана — Астана», «Праздники и памятные даты», «Музеи, выставки, театры», «Казахстан», «Известные врачи Казахстана». Такие темы могут служить моделями для создания монологических высказываний и основой для дискуссий как на занятиях, так и на итоговых экзаменах. На основе этих текстов возможно моделировать реальные коммуникативные ситуации, такие как беседа о родной стране, о её столице, о своём городе, проведение виртуальной экскурсии и другие.

Для успешного внедрения социокультурологического подхода в преподавание русского языка в аспекте реализации РК можно выделить следующие методы и формы работы: исследовательские и проектные методы, коллективные и групповые формы, использование информационных технологий и электронных ресурсов, интерактивных и рейтинговых методик, позволяющих обеспечить эффективную обратную связь и зафиксировать мотивационно-оценочные реакции обучающихся. Важную роль играют сбор личного и группового «портфолио», а также методы самообследования, самооценки и рефлексии.

Очевидно, что реализация национального компонента на начальном этапе может быть значительно более широкой, чем на продвинутом, и его разработка является первоочередной задачей. Это требует соблюдения таких принципов, как минимизация, учет региональной специфики, отбор регионально значимых тем, последовательное предъявление информации и коммуникативность.

Для повышения активности общения с носителями языка важно сопоставлять факты родной и русской (казахстанской) культуры. Например, можно предложить иностранным студентам, основываясь на тексте «Абай», рассказать об известных поэтах и писателях их страны, провести сравнение Абая с современными поэтами и обсудить значение поэзии в жизни общества.

Проблема совершенствования методов обучения становится особенно актуальной в свете коммуникативно-деятельностного и социо-культурологического подходов, а также с учетом реализации идей развивающего обучения. Методы обучения - система последовательных действий преподавателя, направленных на организацию познавательной и практической деятельности студентов, что ведёт к полноценному усвоению учебного содержания.

В соответствии с этим, мы выделяем следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) метод, репродуктивный метод и продуктивный метод.

В обучении говорению и письму основным методом является продуктивный метод, ориентированный прежде всего на обучение действиям смыслообразования и выражения замысла. Здесь работа над словом, словосочетанием и предложением приобретает для студентов конкретное значение — сделать свою речь доступной и понятной для других. Этот метод способствует формированию и совершенствованию коммуникативных умений и навыков.

Основой исследовательского метода служит анализ языковых единиц разных уровней во взаимосвязи и взаимодействии. Творческий метод (выделенный из продуктивного) предполагает использование творческих заданий для решения речевых задач, таких как подбор текстов на одну тему, но разного стиля и типа, создание текстов на аналогичную тему, но с изменением стиля и типа, сочинение сказок, создание устных и письменных текстов на заданную тему.

При выборе методов необходимо учитывать специфику учебно-познавательной деятельности студентов и возрастные особенности [4, с.148]. В то же время, по сравнению с традиционным обучением, в нашем исследовании акцент смещается в сторону преобладания продуктивных методов.

Из всех приемов, применяемых в методике развития речи, мы выделили три группы:

1. **Работа над словом:** включает толкование значений слов, уточнение оттенков значений, эмоционально-экспрессивных окрасок при выборе слов для конкретных ситуаций, работу с синонимами и антонимами, их включение в конкретные тексты.

2. **Логическая группа:** включает работу с понятиями и формулирование их определений, сравнение объектов и явлений по признакам, построение обобщений, индуктивных и дедуктивных рассуждений, исправление логических ошибок (например, неоправданных повторов, нарушений последовательности мысли).

3. **Группа, опирающаяся на теорию текста:** включает редактирование текста, составление текстов различных функционально-смысловых типов (описание, повествование, рассуждение), а также создание текстов разных жанров (рассказ, пейзажная зарисовка, описание картины и др.).

Система упражнений социокультуроведческой направленности представлена как комплекс заданий, способствующих формированию навыков анализа, создания и редактирования устных и письменных текстов этнокультурного характера.

В рамках обучения выделены три группы упражнений, соответствующие основным категориям текстовых умений:

1. **Аналитические упражнения.** Эти упражнения направлены на комплексный анализ текста, включающий выявление доминантных языковых средств и композиционных приемов, определение

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания текста и реализации замысла автора, а также развитие системы аналитических умений. Анализ позволяет учащимся глубже проникнуть в идейно-эстетическое содержание текста и познакомиться с родной историей и культурой, а также с историей и культурой других народов. Пример такого упражнения:

Прочитайте текст: «Казалось, я всё знаю о С.Д. Асфендиярове. По скупым рассказам и воспоминаниям я даже сформировал представление о его деятельности в 20-30-е годы прошлого столетия. Его вклад в повышение уровня образованности населения Казахстана, его назначение первым ректором педагогического, а затем и медицинского институтов свидетельствуют о глубоких знаниях казахского фольклора, истории, этнографии, систематизации полученных данных и создании научно-теоретической и публицистической базы, которая способствовала росту казахского патриотизма».

Задания:

- Что вам известно о С.Д. Асфендиярове?
- Озаглавьте текст.
- Каким предстает С.Д. Асфендияров в представлении автора?
- Какие чувства вызывает у вас этот текст?
- Составьте план текста.
- Перескажите текст.
- Укажите время глаголов. Как думаете, почему используются глаголы в прошедшем и настоящем времени?

2. **Продуктивные упражнения.** Целью этих упражнений является развитие потребности выражать свои мысли и чувства через слово, а также формирование навыков создания текста в соответствии с темой и замыслом. Примеры таких упражнений включают сочинения на заданные темы, такие как «Мой исторический кумир», и создание текстов, где учащиеся учатся соотносить форму и содержание.

3. **Аналитико-продуктивные упражнения.** Эти упражнения направлены на обучение редактированию и являются важным компонентом развития речевых навыков. Помимо коллективного обсуждения и совместного поиска путей улучшения текста, обычно применяемых для отработки устных и письменных высказываний, в экспериментальном обучении также использовались такие приемы, как редактирование черновиков устных и письменных высказываний, редактирование текстов или их фрагментов, предложенных преподавателем, а также редактирование записей собственных устных высказываний и черновиков сочинений [4, с.278].

Примером третьей группы (аналитико-продуктивные упражнения) может служить следующее упражнение: отредактируйте своё устное высказывание на тему «Вот и настал тот день, когда...», записав его с учётом следующих заданий:

1. Сравните своё высказывание с темой: нет ли лишней информации, которую можно опустить?
2. Определите, о чём можно сказать подробнее.

3. Найдите слова и выражения, которые кажутся неуместными.
4. Подумайте, какие выразительные средства могли бы обогатить ваше высказывание.
5. Решите, с какой интонацией следует произнести первое предложение.
6. Определите, какие паузы в вашем высказывании избыточны.
7. Подберите подходящий темп речи.

Включение социокультурного компонента в занятия по РКИ возможно через разнообразные методы и приёмы: изучение страноведческих текстов, экскурсии по значимым местам, совместное празднование национальных праздников, демонстрацию национальных костюмов. Для эффективного взаимодействия и вовлечения учащихся используются нетрадиционные формы проведения занятий, такие как урок-праздник, урок-экскурсия, виртуальные экскурсии, видеоуроки и другие.

Формирование культурной компетенции у иностранных студентов, изучающих русский язык в Казахстане, открывает большие возможности для их личностного развития, способствует снижению этноцентризма, помогает осознать культурные различия между собственной культурой, культурой страны обучения (Казахстан) и страны изучаемого языка (Россия). Это помогает преодолеть стереотипы и предвзятость, способствует взаимопониманию в межкультурном общении и приобщает студентов к мировой цивилизации и общечеловеческим ценностям. Таким образом, диалог культур,

который имеет важное значение для дидактических целей, становится залогом успешного обучения и воспитания иностранных студентов.

Список литературы

1. Зыкова И. В. Метаязык лингвокультурологии: константы и варианты / И. В. Зыкова. - М.: Гнозис, 2017. - 752 с.
2. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. – Воронеж: Истоки, 1996.
3. Теремова Р. М. Учебник по русскому языку как иностранному нового поколения: каким ему быть? / Р. М. Теремова // МИРС [Электронный ресурс]. - 2007. - № 1. - Режим доступа: <http://cyberleninka.m/article/n/uchebnik-po-msskomu-yazyku-kak-inostrannomu-novogo-pokoleniyakakim-emu-byt>. - Дата доступа: 15.04.2024.
4. Тихоненко Е.В. Национально-культурный компонент как средство формирования социокультурной компетенции // Евразия: межкультурное взаимодействие в экономическом и образовательном пространстве: материалы X Международной научной конференции, Минск, 15-17 октября 2016 г.– Минск, 2017. – С.147-150; Тихоненко, Е.В. Реализация принципов коммуникативно-деятельностного подхода в преподавании РКИ // Язык в различных сферах коммуникации: материалы II Международной научной конференции, 2016. –С. 277-279.